

BUXORO VOHASINING ANTIK VA ILK O'RTA ASRLAR DAVRI ARXELOGIYASI XUSUSIDA

Murodova Dilrabo Shomurodovna

Buxoro davlat universiteti dotsenti, t.f.f.d. (PhD)

Norbo'tayeva Nilufar Abdullayevna

Buxoro davlat universiteti arxeologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15316014>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 20-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 30-aprel 2025 yil

KEY WORDS

antik, arxeologiya, Markaziy Osiyo, Poykent, Varaxsha, Vardonze, meros, topilma, tadqiqot, madaniyat.

ABSTRACT

Mazkur maqolada Buxoro vohasining antik va ilk o'rta asrlar davri arxeologiyasi, jumladan, mintaqaning sivilizatsiyaviy o'sishini aks ettiruvchi shaharlar, qishloqlar, mudofaa inshootlari, diniy va arxitektura inshootlarining bunyod bo'lishi arxeologik jihatdan tahlil qilinadi. Arxeologik tadqiqotlari ushbu hududning antik va ilk o'rta asrlar davridagi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotini yoritishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar natijasida Buxoro vohasining antik va ilk o'rta asrlardagi urbanizatsiya jarayonlari, iqtisodiy aloqalari va madaniy taraqqiyoti haqida qimmatli ma'lumotlar to'plangan. Ushbu topilmalar nafaqat tarixiy xotiralarni tiklashda, balki mintaqaning sivilizatsiyaviy merosini o'rganishda ham muhim o'rin tutadi.

KIRISH

Buxoro – Markaziy Osiyoning ko'hna va navqiron, madaniy jihatdan taraqqiy etgan moziy shaharlaridan biri bo'lib, asrlar davomida mintaqaning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy markazi bo'lib kelgan. U insoniyat tarixi va madaniyatida o'ziga xos o'rin egallagan moziy gavharidir. Buxoro vohasi ko'plab sivilizatsiyalarning ta'siri natijasida shakllangan bo'lib, uning moddiy madaniyati bu o'zgarishlarning yorqin namunasidir. Bugungi kunda Buxoro arxeologiyasi oldida turgan dolzarb masalalardan biri, vohaning antik va ilk o'rta asrlar davri moddiy madaniyatini arxeologik manbalar asosida tadqiq etish, tarixiy jarayonlarni ilmiy asoslangan dalillar bilan yoritib berish masalasi soha olimlari oldidagi muhim vazifalardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mazkur maqolada Buxoro vohasining antik va ilk o'rta asrlar davri arxeologiyasiga oid ilmiy izlanishlar natijasida yaratilgan manbalar asosidagi ma'lumotlar tahlil qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu kichuk tadqiqot ishida tarix fanida tadqiqotlar olib borishning tarixiylik tamoyili, xolislik, qiyosiy-mantiqiy va tizimli tahlil metodlaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Markaziy Osiyoning yirik dehqonchilik makonlaridan biri Buxoro vohasi geografik joylashuviga ko'ra qadimdan sharq bilan g'arb mamlakatlarini bog'lovchi, savdo-iqtisodiy va madaniy ko'prik vazifasini bajarib kelgan. Buxoro vohasi asrlar osha tarixiy taraqqiyot davomida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan yuksak dehqonchilik madaniyati,

rivojlangan hunarmandchilik va savdo-sotiq taraqqiy etgan zamin bo'lgan [8, 165-168]. Buxoro vohasining antik va ilk o'rta asrlar davri arxeologiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar uzoq yillardan beri olib borilmoqda. Mazkur mavzu mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan turli nuqtai nazardan o'rganilgan bo'lib, bu boradagi tadqiqotlarni quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin:

1. XIX – XX asr boshlaridagi o'rganish bosqichida Buxoro vohasi bo'yicha dastlabki tadqiqotlar rus olimlari tomonidan olib borilgan. Buxoro vohasi tarixi, moddiy madaniyati, arxeologik va etnologik, kartografik ma'lumotlar asosan XIX asrda chet eldan tashrif buyurgan rus va boshqa millat elchilari, agentlari va sayyohlari tomonidan to'planib, ilmiy doiraga ma'lum qilingan. Ushbu tadqiqotlar asosan tarixiy va geologik kuzatuvlarga asoslangan bo'lib, quyidagi olimlarning ishlari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. A. L. Kuhn va V. V. Bartold – Buxoro tarixini o'rgangan va uning shahar madaniyati, savdo yo'llari haqida ma'lumot bergan.

O'zbek arxeologiya maktabi asoschisi Ya. G. G'ulomov esa sug'orish tizimlari va qadimgi dehqonchilik madaniyatini o'rganib, Buxoro vohasining rivojlanishida sug'orish tizimlarining ahamiyatini ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar asosida yoritgan.

2. Sovet davrida olib borilgan tadqiqotlar (XX asr o'rtalari – 1991)

Bu davrda Buxoro vohasida keng qamrovli arxeologik ekspeditsiyalar tashkil etilgan. Mazkur tadqiqotlarda M. E. Masson va G. A. Pugachenkova kabi olimlarning hissasi katta bo'lib, asosan, Buxoro va uning atrofidagi arxeologik yodgorliklarni o'rganilib, shaharning tarixiy rivojlanish bosqichlarini aniqlagan. V. A. Livshits tadqiqotlarida ham So'g'd yozuvlari va madaniyatini o'rganib, Buxoro vohasining qadimgi savdo aloqalarini tahlil qilingan. Buxoroda olib borilgan arxeologik ekspeditsiyalarda Poykent, Varaxsha, Romitan kabi qadimgi shaharlarning tuzilishi, iqtisodiy hayoti va madaniy merosini o'rganishda muhim rol o'ynagan.

3. Mustaqillik davrida olib borilgan tadqiqotlar (1991-yildan hozirgacha)

O'zbekiston mustaqillikka yerishgach, Buxoro vohasi arxeologiyasini o'rganish bo'yicha yangi bosqich boshlangan. Bu davrda milliy va xalqaro hamkorlik doirasida ko'plab arxeologik tadqiqotlar olib borildi: Buxoro arxeologiya instituti va O'zbekiston Fanlar akademiyasi – Buxoro vohasidagi qadimgi shahar va qishloqlarni tadqiq etish bo'yicha ilmiy izlanishlarni davom ettirmoqda. Sh. Pidaev va A. Mirzaahmedov – Buxoro vohasining ilk o'rta asrlar davridagi shaharsozlik va hunarmandchilik an'alarini tadqiq qilgan. Xalqaro tadqiqotlar – Fransiya, Yaponiya va Rossiya olimlari bilan hamkorlikda Poykent va Varaxsha yodgorliklarida yangi arxeologik qazishmalar o'tkazilmoqda.

Buxoro vohasi arxeologiyasini o'rganish uzoq tarixga ega bo'lib, bu borada mahalliy va xorijiy olimlar katta ilmiy ishlarni amalga oshirgan. Hozirgi kunda yangi texnologiyalar va xalqaro ilmiy hamkorlik orqali arxeologik tadqiqotlar yanada chuqurlashmoqda. Biroq, hali to'liq ochilmagan yoki kam o'rganilgan jihatlar mavjud bo'lib, bu mavzuning dolzarbligini saqlab qoladi.

Moddiy-madaniyat ashyolari Buxoro vohasida antik va ilk o'rta asr davrida tarixiy jarayonlar bir qancha shiddatli kechganini ko'rsatadi. Hududda shu davrdan boshlab O'rta Osiyodagi yirik tarixiy–madaniy o'lkalardan biriga aylanib, umumbashariyat madaniyatiga qo'shgan munosib hissasi tufayli jahon tarixida o'chmas iz qoldira boshlagan. Buxoro vohasi Markaziy Osiyoning eng qadimiy madaniy markazlaridan biri bo'lib, uning antik va ilk o'rta asrlar tarixi hamda arxeologiyasi ilmiy jihatdan muhim ahamiyatga ega [1, 20].

Arxeologik tadqiqotlar asosida o'lkada antik dariga oid turli vazifalarni bajargan arxeologik e'dgorliklarning aniqlanishi, vohaning antik davrini qayta tiklashga katta e'ddam berdi. Buxoro vohasining antik davr arxeologik e'dgorliklarini bajargan vazifasiga qarab ikki guruhga bo'lishimiz mumkin. Bular, o'z davri tarixi va madaniyatidan ulkan xabar beruvchi yirik shaharlar, hamda asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan kun kechirgan aholi istiqomat qilgan qishloq tipidagi manzilgohlar hisoblanadi. Yirik shahar markazlarining asosiylari Poykent, Varaxsha, Romushtepa, Vardonze kabi shaharlar bo'lsa, qishloq tipidagi

manzilgohlarga Qizilqir, Nortepa, Arabon-1, Arabon-2, Xo'jabo'ston, Beshtepa, Setaloq kabi manzilgohlarini kiritishimiz mumkin [2, 22].

Malumki, Buxoro vohasi qadimgi So'g'diyona tarkibida bo'lib, Ahamoniylar, Yunon-Baqtriya, Kushon, Eftalit, Turk xoqonligi kabi davlatlar tarkibida shakllangan. Bu hududda ilk shahar madaniyati rivojlanib, hunarmandchilik, savdo va sug'orma dehqonchilik yuksalgan. Ushbu davr arxeologik yodgorliklarini o'rganish orqali hududning siyosiy va iqtisodiy taraqqiyoti haqida qimmatli ma'lumotlar olinadi.

Antik va ilk o'rta asrlarda Buxoro vohasida qadimgi shaharlar shakllangan, ularning arxeologik tadqiqi bu davrdagi urbanizatsiya jarayonlarini o'rganishga imkon beradi. Masalan, Paykent, Varaxsha, Romitan, va Buxoro shahristoni kabi yodgorliklar shaharsozlik an'analari va turmush tarzi haqida qimmatli dalillarni taqdim etadi [3, 25].

Buxoro vohasi Buyuk Ipak yo'lining muhim chorrahasidan biri bo'lib, savdo, madaniy va diniy almashinuv markazi bo'lgan. Arxeologik topilmalar bu hududning Xitoy, Hindiston, Yeron, Vizantiya va arab mamlakatlari bilan aloqalarini o'rganishga yordam byeradi [7, 7-11].

Antik va ilk o'rta asrlarda Buxoro vohasida zardushtiylik, buddizm va mahalliy diniy e'tiqodlar hukmron bo'lgan, keyinchalik islom dini tarqalgan. Arxeologik tadqiqotlar orqali ibodatxonalar, diniy marosimlarga oid topilmalar va zardushtiylikka oid otashkada (olov ibodatxonalari) kabi yodgorliklar o'rganilmoqda. Arxeologik tadqiqotlar Buxoro vohasining noyob myerosini asrab-avaylash va yangi avlodlarga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Topilmalar asosida muzeylar tashkil etish, ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish va turizmni rivojlantirish orqali madaniy meros targ'ib qilinmoqda [4, 60-62].

Milodning IV asri ikkinchi yarmida Buxoro voxasining vaziyati o'zgaradi. Bu birinchi navbatda, sosoniylar ta'sirining kuchayishi bilan bog'liqlik, oldingi ellinizm ramzlari yo'qoldi – taxtiravonda o'tirgan Gerakl tavsviri o'rnini sosoniylarni o'tli mexrobi – (otashdon) egallaydi. Mil. IV asr boshlarida Buxoro voxasida o'ng tomonida hukmdorning o'ngga qaragan boshi tasvirlangan, orqa tomonida esa o'tli mehrob va hukmdor nomi, unvoni yaxshi o'qiladigan so'g'd yozuvli kumush tangalari chiqarilgan. V.A. Livshitsning fikricha, hukmdorning ismi eroncha bo'lib, otlik degan ma'noni anglatadi. Mil. VII asridan oldingi davrga mansub bo'lgan Shimoliy xonadonlar tarixi – Beyshi va Suyshu (VII) manbalariga ko'ra, Buxoro voxasida xududida bo'lgan eng yirik o'lka An deb atalgan. Suyshu (Suy sulolari tarixi) ma'lumotiga kura Buxoroda ikkita o'lka mavjudligini aytadi. Mazkur manbaga ko'ra, Andan (Buxoro) yuz li (taxminan 45 km) g'arbda Bi o'lkasi joylashib uning podshoxi bo'lmagan va An davlatiga bo'ysungan. Bu o'lkani Poykand bilan taqqoslash mumkin. Ma'lumot juda qisqa bo'lsada, biroq u har ikkila o'lka o'rtasida qandaydir ziddiyat mavjudligiga va Buxoroning bir o'lkasi ikkinchi o'lka ustidan o'z xukmronligini o'rnatganligi ishora qiilinadi. VII-VIII asr Buxoro hukmdorlari haqida arab – fors va xitoy manbalarida ancha ko'p ma'lumotlar keltirilgan. Xuroson noibi Ubaydulloh binni Ziyod davrida (673 – 674) boshlangan va Said binni Usmon va Salom binni Ziyod davrida (680 - 683) davom ettirilgan arablarning Buxoroga harbiy yurishlari vaqtiga kelib, Boxoro voxasida bir qancha mustaqil tumanlar joylashgan [5, 52]. Buxorxudotlar sulolasi tomonidan boshqariladigan Buxoroning o'zi: fors Shahzodasi Shopur avlodlari – vardanxudotlar hukmronlik qilgan. Vardana, Karmana va savdogarlar shahri Poykand. Mamlakat arablar tomonidan fath etilgandan so'ng, bularning bari Buxoroga qo'shib yuborilgandan so'ng, bu tumanlar o'z mustaqilligini yo'qotdi. Numizmatik dalillar bu davrda Buxoro vohasida o'z tangasini zabt etish xuquqiga ega bo'lgan mustaqil tumanlar bo'lganligidan guvohik beradi. Arxeologik manbalar

Buxoro vohasida olib borilgan qazilmalar ushbu hududning antik va ilk o'rta asrlardagi madaniy taraqqiyotini yoritib beruvchi muhim dalil hisoblanadi [6, 25].

Poykent shahristoni – miloddan avvalgi IV–III asrlardan boshlab yashagan aholi manzilgohi bo'lib, Buxoro vohasining eng qadimiy shaharlaridan biri hisoblanadi. Varaxsha – ilk o'rta asrlarga oid Buxoro hokimlarining saroyi joylashgan yodgorlik bo'lib, VI–VIII asrlarga tegishli san'at namunalari topilgan. Romitan va Romitan tepaliklari – antik va ilk o'rta asrlar davriga

oid arxeologik obidalar. Buxoro shahristoni – tarixiy shahar markazi bo'lib, ilk o'rta asrlarda urbanizatsiya jarayonini o'rganishda muhim dalillarni taqdim etadi.

XULOSA

Buxoro vohasining antik va ilk o'rta asrlar davri arxeologik tadqiqotlari ushbu hududning uzoq tarixiy davrlardagi madaniy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Mazkur davrda Buxoro vohasi Markaziy Osiyo sivilizatsiyasining muhim markazlaridan biri sifatida shakllangan va rivojlangan bo'lib, bu jarayon arxeologik yodgorliklar orqali yaqqol namoyon bo'ladi. Arxeologik tadqiqotlar Buxoro vohasining uzoq tarixiy jarayonlardagi muhim rolini tasdiqlaydi. Bu hududning madaniy boyligi, savdo aloqalarining keng qamrovliligi va urbanizatsiya jarayonining bosqichma-bosqich rivojlanishi tarixiy va ilmiy jihatdan juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yodgorliklarni o'rganish natijasida Buxoro vohasining nafaqat mahalliy, balki mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi tarixiy jarayonlardagi o'rni chuqurroq yoritiladi. Shunday qilib, Buxoro vohasi antik va ilk o'rta asrlar davrida o'zining betakror madaniyati, rivojlangan iqtisodiy tizimi va boy tarixiy merosi bilan ajralib turadi. Ushbu tarixiy jarayonlarni o'rganish nafaqat o'tmishni tushunishga, balki mintaqaning kelajakdagi madaniy va ilmiy tadqiqotlar yanada chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.H. To'rayev. Buxoro tarixi. Buxoro. 2020.
2. Муҳаммаджонов А. Қадимги Бухоро (Археологик лавҳалар ва тарих) -Тошкент. 1991. Б. 25.
3. A.Ochilov. Buxoro arxeologiyasi. Buxoro. 2022. –B. 218.
4. A.Ochilov. Buxoro vohasining antik va ilk o-rta asrlar davri arxeologiyasi bo-yicha qisqacha mulohazalar // Miasto Przyszłości Kielce. Vol. 2022. 60-62.
5. R. Ibragimov R.Z. O'rta Osiyo arxeologiyasi. T. 2020.
6. <https://oefen.uz/uz/documents//buxoro-vohasi-antik-davr-arxeologiyasi>.
7. Murodova, D. S., & O'tayeva, F. X. (2015). TF Gelax tadqiqotlarida Buxoro shahri mudofaa tizimining organilishi. In *The Fifth International Conference on History and Political Sciences* (pp. 7-11).
8. Shomurodovna, M. D. (2024). Analysis Of Contemporary Activity of Bukhara Province State Archive as An Example of Achievements and Shortcomings. *Western European Journal of Historical Events and Social Science*, 2(5), 165-168.
9. Murodova, D., & Obidova, G. (2025). FRANS ROZENTAL QUR'ONDA "ILM" TUSHUNCHASINI TAHLIL QILGAN OLIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 157-161.
- 11).